

Kultur Jaringan sebagai Alternatif Pengadaan Bibit Unggul dalam Waktu Singkat Pada Tanaman Obat Komersial, Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria Roscoe*)

Haniyatul Huda (1910422038) - Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Kultur jaringan adalah salah satu teknik dalam ilmu fisiologi tumbuhan untuk memperbanyak tanaman dengan memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan secara *in vitro* menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Kultur jaringan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan tanaman dalam waktu yang relatif singkat, salah satunya pada *Curcuma zedoaria Roscoe* atau yang biasa dikenal dengan kunyit putih. Kunyit putih merupakan tanaman obat tradisional atau bahan masakan yang banyak diminati. Ilmu yang berfokus pada kajian ini disebut dengan farmakognosi, ilmu tentang obat yang terbuat dari bahan mineral, hewani dan nabati. Tanaman obat ini memiliki banyak potensi dan sangat disayangkan apabila jumlah peminat berlimpah namun produksi tanaman yang tidak mencukupi. Seperti yang diketahui bahwa perbanyak tanaman kunyit putih secara konvensional membutuhkan waktu yang lama, minimal sembilan bulan sejak penanaman serta membutuhkan lahan yang luas dan biaya perawatan yang mahal (Syukur, 2004). Hal ini diduga menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga beli dari rimpang tanaman ini, selain itu dikarenakan tanaman ini juga dicantumkan dalam tanaman obat komersial yang banyak diminati (Syukur dan Hernani, 2001).

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat berhubungan dengan kandungan metabolit sekundernya. Kunyit putih memiliki metabolit sekunder utama berupa terpenoid, khususnya seskuiterpenoid (Ma *et al.*, 1995), fenolik (Azam *et al.*, 2014), tanin, saponin, alkaloid, terpinoid, dan steroid (Azam *et al.*, 2014). Terpenoid merupakan senyawa yang terpen adalah suatu senyawa kimia yang tersusun oleh molekul isopren $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$ dan kerangka karbonnya dibangun oleh penyambungan dua atau lebih satuan unit C_5 (Harborne, 1987). Kunyit putih memiliki efek farmakologis yaitu memiliki sifat mempercepat penyembuhan luka akibat kanker dan tumor. Rimpang mengandung kurkumin sebagai anti tumor dan anti inflamasi (Kaushik dan Jalalpure, 2011). Kunyit putih juga memiliki khasiat sebagai anti kolesterol (Matsuda *et al.*, 1998), demam, antipiretik, analgesik (Navarro *et al.*, 2002), dan anti mikroba (Rita *et al.*, 2010). Ekstrak dari rhizoma *C. zedoaria* menggunakan heksana dan diklorometana memiliki aktivitas sebagai anti kanker terhadap empat garis sel kanker, yaitu Ca Ski, MCF-7, PC-3, dan HT-29 (Hamdi *et al.*, 2014). Selain itu sifat anti kanker yang disebabkan oleh polisakarida terikat dengan protein dari *C. zedoaria* dapat menghambat pertumbuhan sarkoma-180 (Kim *et al.*, 2000). Di antara senyawa seskuiterpen menunjukkan sifat sitotoksik yang paling kuat untuk melawan sel WEHI-3 dan HL-60 dengan nilai IC50 sebesar 25,6 dan 106,8 μM , untuk lini sel WEHI-3 dan HL-60 secara berurutan masing-masing yang terjadi pada penyakit leukimia, yang disebabkan pertumbuhan sel darah putih yang tidak terkendali (Hamdi dan Satti, 2017). Pertumbuhan tumor paru juga terbukti dapat dihambat dengan konsentrasi 250 mg/kg BB (49,63%), dosis 500 mg/kgBB (73,33%), dan dosis 750 mg/kgBB (77,78%) yang telah diujikan pada mencit betina (Murwanti *et al.*, 2004).

C. zedoaria secara tradisional digunakan dalam pengobatan peradangan atau anti inflamasi. Ekstrak petroleum eter, kloroform dari rhizoma *C. zedoaria* menunjukkan signifikan $p < 0,001$ anti peradangan, bila dibandingkan dengan kontrol dengan obat standar (Indometasin 10 mg/kg.i.p dan Rumalaya forte 200 mg/kg). Ekstrak petroleum eter 200 dan kloroform 400 mg/kg ekstrak *C. zedoaria* ini menunjukkan aktivitas anti-inflamasi maksimal pada jam ke 2 sampai ke 6 (Kaushik dan Jalalpur, 2011). Rimpang *C. zedoaria* memiliki peran protektif terhadap kondisi hiperkolesterolemik dan lipidemik (Tariq *et al*, 2016). Ekstrak Curcuma zedoaria dengan dosis 200-400 mg/kg ditemukan efektif dalam mengurangi tingkat total kolesterol (17,1% -19,65%) setelah 12 hari pra-perawatan yang menunjukkan aktivitas antihilperididemia (Srividya *et al.*, 2012). Senyawa seskuiterpen utama, diantaranya adalah furanodiena, furanodiene, germacrone, curdione, neocurdione, curcumenol, isocurcumenol, aerugidiol, zedoarondiol, curcumenone dan curcumin, menunjukkan potensi melindungi pengaruh d-galaktosamin atau lipopolisakarida yang diinduksi dengan melukai hati pada tikus (Matsuda *et al.*, 1998). Penurunan kadar kolestrol menggunakan tanaman ini dapat menggunakan dengan model in-vivo (Duangjai *et al.*, 2011).

Demam atau pireksia disebabkan dampak sekunder dari infeksi, kerusakan jaringan, pembengkakan, penolakan transplantasi, keganasan atau keadaan berpenyakit lainnya (Chattopadhyay *et al.*, 2005). Biasanya jaringan yang terinfeksi atau rusak memulai pembentukan pro-inflamasi yang disempurnakan mediator (sitokin seperti interleukin 1β , α , β dan tumor necrosis factor- α), yang meningkat sintesis prostaglandin E2 (PGE2) di dekat area hipotalamus preoptik. Sintesis prostaglandin E2 (PGE2) akan memicu hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh (Saper dan Breder, 1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol *C. zedoaria* secara signifikan menurunkan suhu tubuh yang diinduksi ragi dalam tikus dengan cara tergantung dosis dan efek antipiretik pada dosis 750 mg/kg sebanding dengan standar obat parasetamol antipiretik (10 mg/kg) (Azam *et al.*, 2014). Antipiretik merupakan senyawa yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada tubuh manusia. Proses fitokimia ekstrak etanol yang menjadi penyusun utama ekstrak *C. zedoaria* ditemukan adanya tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, terpinoid, karbohidrat dan steroid memiliki aktivitas antipiretik (Azam *et al.*, 2014).

Ekstrak rimpang methanolik memiliki sifat analgesik ringan (dengan penghambatan writhing 66,67%). Ekstrak eter dari rimpang, cuti dan batang telah menunjukkan sifat analgesik moderat (dengan penghambatan writhing masing-masing 70,24%, 75%, 71,43%), sedangkan ekstrak eter dari daun menunjukkan sifat analgesik yang signifikan (dengan penghambatan writhing 91,67%) (Navarro *et al.*, 2002). Anti mikroba merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Ekstrak rhizoma *C. zedoaria* memiliki aktivitas sebagai anti bakteri (Rita, 2010) maupun anti jamur. Ekstrak kasar metanol, eter, dan triterpenoid memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan jamur sebanding dengan standar kanamisin obat. Bacteria gram positif yang pertumbuhannya dapat dihambat oleh *C. zedoaria* yaitu *Bacillus sereus*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Sarcina lutea*. Bakteri gram negatif berupa *Salmonella paratyphi*, *Salmonella typhi*, *Vibrio parahemolyticus*,

Vibrio minicus, *E. coli*, dan *Shigella dysenteriae*. Dan jenis jamur di antaranya *Pseudomonas aureus*, *Shigella boydii*, *Candida albicans*, dan *Aspergillus niger* (Das dan Rahman 2012).

C. zedoaria memiliki potensi yang banyak sebagai tanaman obat komersial sehingga banyak diminati, oleh karena itu dibutuhkannya produksi yang tidak sedikit untuk mencukupi minat pasar sehingga diperlukan cara pengadaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif pengadaan bibit yang berkualitas dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar (Yusnita, 2003). Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh dan sukrosa, disamping itu sumber eksplan yang digunakan. Sukrosa berfungsi sebagai karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi eksplan. Sukrosa adalah sumber karbohidrat penghasil energi yang terbaik melebihi glukosa, maltosa, rafinosa.. Kadar sukrosa yang digunakan pada kultur *in vitro* adalah 2 – 5% (Hendaryono dan Wijayani, 1994). Zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara, dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan dapat mengubah proses fisiologi tanaman (Abidin, 1985).

Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994) zat pengatur tumbuh seperti sitokinin digunakan dengan konsentrasi lebih besar daripada auksin. Sitokinin yang digunakan dalam perbanyakan tunas adalah kinetin, zeatine, BAP/BA dan Thidiazuron. Sitokinin yang sering digunakan di antaranya adalah BAP/BA dibandingkan kinetin, zeatine dan thidiazuron. Hal tersebut dikarenakan BAP lebih stabil, tidak mahal, mudah tersedia, bisa disterilisasi, dan efektif. BAP adalah salah satu jenis sitokinin yang sering digunakan untuk pembentukan tunas aksilar (Collin dan Edward, 1998). Pada penelitian ini diuji pengaruh pemberian berbagai konsentrasi BAP dan sukrosa terhadap pertumbuhan *C. zedoaria*. Penambahan sitokinin BAP ke dalam media kultur dapat menstimulasi sintesis protein di dalam jaringan tanaman, sehingga mampu mendorong organogenesis kultur tunas *in vitro* (Salisbury & Ross, 1995). Namun BAP tidak dapat memacu pertumbuhan panjang tunas atau elongasi tunas tetapi lebih berperan untuk mengatur pembelahan sel dengan merangsang pembentukan tunas dan memacu pertumbuhan tunas lateral sehingga akan menghambat terjadinya dormansi apikal dan pemanjangan sel dari tanaman sehingga tunas yang dihasilkan memiliki panjang yang hampir sama. Pertambahan konsentrasi sukrosa sampai batas optimum pada eksplan yang dikultur secara *in vitro* akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dan seiring berjalannya akan dikemudian akan mengalami penurunan pada konsentrasi yang tinggi (Pierik, 1987).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dola *et al.*, (2014) pembentukan tunas *C. zedoaria* terhadap pengaruh BAP dan konsentrasi sukrosa menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 8 perlakuan dan 3 ulangan, BAP (0, 1,5, 3 dan 4,5 mg/L) serta sukrosa (3% dan 5%) pada media MS didapatkan bahwa semua perlakuan BAP dan sukrosa mampu mempercepat pertumbuhan *C. zedoaria* mencapai enam kali lebih cepat dibandingkan kontrol dan jumlah pembentukan tunas tiga kali lebih banyak dibandingkan kontrol, namun tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah dan panjang tunas. Dengan demikian, pengadaan bibit *C. zedoaria* dapat menjadi alternatif lain dan memberikan harapan baru bagi masyarakat dalam memperoleh tanaman obat ini sehingga kelangkaan dan mahalnya harga beli dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1985). *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Zat Pengatur Tumbuh*. Angkasa. Bandung.
- Azam MG., Noman MS dan Al-Amin MM. (2014). Phytochemical Screening and Antipyretic Effect of *Curcuma zedoaria* Rosc. (Zingiberaceae) rhizome. *British Journal of Pharmaceutical Research*, 4(5): 569-575.
- Collin, H. A. dan S. Edward. (1998). *Plant Cell Culture*. BIOS Scientific Publisher. United Kingdom.
- Hamdi OAA., Rahman SNSA., Awang K., Wahab NA., Looi CY., Thomas NF dan Malek NSA. 2014. Cytotoxic Constituents From The Rhizomes of *Curcuma zedoaria* Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal Article ID 321943, 11 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2014/321943>: 1- 11.
- Hamdi, O. A. A., Satti, R. (2017). A Sesquiterpenes From The Rhizomes of *Curcuma zedoaria* and Their Cytotoxicity Against Leukemic Cell Lines Jacknoon Neelain. *Journal of Science and Technology*, 1(1): 43-48.
- Harborne JB. (1987). *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan, Ed. II*. Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata dan Iwang Soedira. ITB Press, Bandung.
- Hendaryono, D. P. S., A. Wijayani. (1994). *Teknik Kultur Jaringan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kaushik, M. L., S.S., Jalalpure. (2011). Anti-inflammatory Efficacy of *Curcuma zedoaria* Rosc. Root Extracts. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, (4)3: 90-93.
- Kim, K. I., Kim, J. W., Hong, B. S., Shin, D. H., Cho, H. Y., Kim, H. K., & Yang, H. C. (2000). Antitumor, Genotoxicity and Anticlastogenic Activities of Polysaccharide From *Curcuma zedoaria*. *Mol. Cells*, 10: 392-398.
- Ma, X., Yu, X., & Han, J. (1995). Application of Off-Line Supercritical Fluid Extraction-Gas Chromatography For The Investigation of Chemical Constituents In *Curcuma zedoaria*. *Phytochem Anal*, 6: 292-296.
- Matsuda, H., Ninomya, K., & Morikawa, T. (1998). Inhibitory Effect and Action Mechanism of Sesquiterpenes From *Zedoariae* Rhizome on D-Galactosamine Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury. *Bioorg Med Chem Lett*, 8: 4339-4344.
- Murwanti, R., Meiyanto, E., Nurrochmad, A., & Kristina, S. A. (2004). Efek Ekstrak Etanol Rimpang Temu Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) Terhadap Pertumbuhan Tumor Paru Fase Post Inisiasi Pada Mencit Betina Diinduksi Benzo[a]piren. *Majalah Farmasi Indonesia*, 15(8): 7-14.
- Navarro, D. D., Souza, M. M., Neto, R. A., Golin, V., Niero, R., Yunes, R. A., Delle, monache F., & Cechinel, V. (2002). Phytochemical Analysis and Analgesic Properties of *Curcuma zedoaria* Grown in Brazil. *Phytomed*, 9: 427-432.
- Rita, W. S. (2010). Isolasi, Identifikasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Golongan Triterpenoid Pada Rimpang Temu Putih (*Curcuma zedoaria* (Berg.) Roscoe). *Jurnal Kimia*, 4(1): 20-26.

- Saper, C. B., Breder, C. D. (1994). The Neurologic Basis of Fever. *N Engl J Med*, 330(26): 1880-1886.
- Srividya, A. R., Dhanabal, S. P., Yadav, A. K., Kumar, S. M. N., & Vishnuvarthan, V. J. (2012). Phytopreventive Anti-Hyperlipidemic Activity of *Curcuma zedoaria*. *Bulletin Pharm Res*, 2: 22-5.
- Pierik, R. L. M. (1987). In Vitro Culture of Higher Plants. *Martinus Nijhoff Publisher*. Dodrecht.
- Salisbury, F. B., Cleon, W. R. (1995). *Fisiologi Tumbuhan*. ITB Press. Bandung.
- Syukur, C. dan Hernani. (2001). *Budidaya Tanaman Obat Komersial*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Syukur, C. (2004). *Temu Putih Tanaman Obat Anti Kanker*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Tariq, S., Imran, M., Mushtaq, Z., & Asghar, N. (2016). Phytopreventive Anti Hypercholesterolemia and Antilipidemic Perspectives of Zedoary (*Curcuma zedoaria* Roscoe.) Herbal Tea. *Lipids in Health and Disease*, 15(39): 1-10.
- Yulizar, D. R., Noli, Z. A., & Idris M. (2014). Induksi Tunas Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Roscoe) Pada Media MS Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi BAP dan Sukrosa Secara In Vitro. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(4): 310-316.
- Yusnita. (2003). *Kultur jaringan Cara Memperbanyak secara Efisien*. Agromedia Pustaka. Jakarta.

